

Annotieren, Visualisieren, Explorieren – ein integrativer Ansatz zur Erschließung von Lyrik in Text und Rezitation

Ketschik, Nora

nora.ketschik@ims.uni-stuttgart.de
Uni Stuttgart, Deutschland

Schauffler, Nadja

nadja.schauffler@ims.uni-stuttgart.de
Uni Stuttgart, Deutschland

Blessing, André

andre.blessing@ims.uni-stuttgart.de
Uni Stuttgart, Deutschland
ORCID: 0000-0001-7573-578X

Gärtner, Markus

markus.gaertner@ims.uni-stuttgart.de
Uni Stuttgart, Deutschland

Jung, Kerstin

kerstin.jung@ims.uni-stuttgart.de
Uni Stuttgart, Deutschland
ORCID: 0000-0002-9548-8461

Rheinwald, Florin

rheinwfn@ims.uni-stuttgart.de
Uni Stuttgart, Deutschland

Bernhart, Toni

toni.bernhart@ilw.uni-stuttgart.de
Uni Stuttgart, Deutschland

Kinder, Anna

anna.kinder@dla-marbach.de
Deutsches Literatur Archiv Marbach, Deutschland

Koch, Julia

julia.koch@ims.uni-stuttgart.de
Uni Stuttgart, Deutschland

Richter, Sandra

sandra.richter@dla-marbach.de
Uni Stuttgart, Deutschland; Deutsches Literatur Archiv
Marbach, Deutschland

Sturm, Rebecca

rebecca.sturm@dla-marbach.de
Deutsches Literatur Archiv Marbach, Deutschland

Viehhauser, Gabriel

gabriel.viehhauser-mery@ilw.uni-stuttgart.de
Uni Stuttgart, Deutschland

Vu, Thang

thang.vu@ims.uni-stuttgart.de
Uni Stuttgart, Deutschland

Kuhn, Jonas

jonas.kuhn@ims.uni-stuttgart.de
Uni Stuttgart, Deutschland

Einleitung

Die literaturwissenschaftliche Forschung hat in den letzten Jahren verstärktes Interesse an akustischen Äußerungen von Literatur gezeigt (Binczek und Wirth, 2020; Lehnert et al., 2022; Richter et al., 2023). Dennoch befindet sich die synergetische Betrachtung von Text und Ton in den Digitalen Geisteswissenschaften noch in den Anfängen. Bisher fand Literatur vor allem in ihrer schriftlichen Form Beachtung, während die auditive Realisierung vernachlässigt wurde. Das Projekt »textklang« der Universität Stuttgart und des Deutschen Literaturarchivs (DLA) Marbach widmet sich diesem Forschungsdesiderat, indem es systematisch die Beziehung zwischen literarischen Texten, insbesondere Lyrik, und ihrer lautsprachlichen Realisierung untersucht. Dabei werden digitale phonetische und sprachtechnologische Verfahren, computerlinguistische Ansätze sowie Explorations- und Visualisierungstechniken mit hermeneutischen Methoden der literaturwissenschaftlichen Textanalyse kombiniert. Die Zusammenführung von Text- und Klangebene verlangt nach speziellen Workflows und Tools. In diesem Beitrag stellen wir zwei Anwendungen zur Datenexploration vor, die es erlauben, das multimodale Lyrikkorpus auf verschiedenen Ebenen zu erforschen.

Der Daten-Workflow in »textklang« (Abb. 1) reicht vom Sammeln der heterogenen Daten über deren Annotation auf Text- und Audioebene zur Exploration und Nachnutzung. Der Workflow zeigt, dass die Explorationstools auf unterschiedlichen Datenquellen basieren: Das MD-Dashboard visualisiert die Metadaten, der Textklang-Explorer ergänzt diese um Text- und Audio-Daten, die zuvor umfänglich annotiert wurden. Die Anwendungen stehen an der Schnitt-

stelle zur (Nach)Nutzung, indem sie die Entwicklung und Überprüfung konkreter Forschungsfragen befördern.

Abb. 1: Daten-Workflow im Projekt »textklang«.

Abb. 2: MD-Dashboard1 mit Markierung aller Goethe-Gedichte.

Abb.3: MD-Dashboard2 zur Sprechgeschwindigkeitsanalyse.

Korpus

Das Audio-Korpus speist sich aus den umfangreichen Beständen des DLA und umfasst derzeit 1744 Rezitationen von gut 1000 Gedichten, hauptsächlich aus der Zeit der Romantik. Metadaten, wie Verfasser:in und Entstehungsjahr der Gedichte, Sprecher:in und Aufnahmejahr der Rezitation, werden zusammen mit einer Transkription und der Audioaufnahme im Online-Repositorium Omeka-S (Omeka, 2022) abgelegt. Omeka-S ist eine open-source Plattform für die Erstellung, Nutzung und Ausstellung multimodaler digitaler Sammlungen. Die Text- und Audiodateien werden anschließend exportiert und durchlaufen umfangreiche automatische Annotationen (basierend auf der Pipeline des GRAIN-Korpus, Schweitzer et al., 2018), wodurch morphosyntaktische Informationen wie Wortarten, Lemmata und Syntax, sowie phonetische Informationen wie Intonationsereignisse und Silbendauern erfasst werden (vgl. Schauffler et al., 2022a). Zudem werden formale Aspekte wie Anfang und Ende von Versen und Strophen annotiert.

Exploration

MD-Dashboard. Wir verwenden das webbasierte Visualisierungstool Keshif (Yalçın et al., 2016) für die Exploration der Metadaten. Diese können je nach Forschungsinteresse interaktiv ausgewählt und kombiniert werden (Abb. 2 und Abb. 3). Die aus Omeka-S importierten Metadaten ergänzen wir um berechnete Text- und Audioattribute wie Versanzahl und Rezitationsgeschwindigkeit.

Durch die Kombination verschiedener Metadatenattribute können Zusammenhänge und Verteilungen im Korpus sichtbar gemacht werden. So können wir zum Beispiel herausfinden, welche Autoren zu welchen Zeiten und/oder von welchen Sprecher:innen rezitiert wurden. Auch diachrone Zusammenhänge, zum Beispiel zwischen Sprechgeschwindigkeit und Aufnahmejahr, lassen sich erfassen. Das MD-Dashboard ermöglicht den direkten Zugriff auf einzelne Einträge in Omeka-S und das Abspielen von (nicht-lizenzierten) Aufnahmen.

Textklang-Explorer. Der Textklang-Explorer ermöglicht die Abfrage verschiedener Annotationen auf Text- und Audioebene in Verbindung mit den Metadaten. Es handelt sich um eine benutzerfreundliche Webanwendung, die auf ICARUS2 (Gärtner, 2018, 2020) als Anfrageschnittstelle basiert. Dadurch können komplexe Suchanfragen an das Korpus gestellt werden, beispielsweise zur Morphosyntax (POS-Tags, Lemmata), zur formalen Struktur der Gedichte (stehen bestimmte Phänomene am Anfang oder Ende von Versen/Strophen) oder zur prosodischen Realisierung bestimmter Abschnitte. Eine Kombination der Suchanfragen ermöglicht es, die verschiedenen Annotationsebenen gezielt zusammenzuführen (Abb. 4).

Abb. 4: Suchanfrage im Textklang-Explorer3, bei der alle tonal prominenten Versionen des Wortes "Natur" gesucht werden (rechts), und eines der Suchergebnisse mit markiertem Token (links).

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Primärdaten – d.h. die Transkripte der Gedichte sowie die Rezitationen – einzusehen und (sogar wortweise) abzuspielen, sodass makroanalytische Queries mit mikroanalytischen Untersu-

chungen kombiniert werden können. Auch der Vergleich verschiedener Rezitationen von Gedichten wird unterstützt, zum Beispiel durch die Visualisierung prosodischer Unterschiede. Zudem wird eine Schnittstelle für den Download der Daten integriert, die es ermöglicht, die Audio-dateien etwa im Kontext sprachtechnologischer Ansätze (TTS) weiterzunutzen (Koch et al., 2022).

Die vorgestellten Ressourcen und Tools begegnen der Herausforderung, multimodale Daten zu erforschen, und eröffnen durch die Kombination der verschiedenen Informationsebenen neue Forschungsfragen. Ein Beispiel ist die Erforschung des Zusammenspiels zwischen Aspekten der äußeren Gedichtform und der sprachlichen Realisierung in einer Studie zur Stilfigur des Enjambements (Schauffler et al., 2022b; Schauffler et al., 2023). Auch Fragen zu Merkmalen von Rezitationsstilen und zur Identifikation von Sprechweisen (z.B. metrisch, prosaisch) können adressiert werden. In unserem Poster stellen wir die genannten Tools vor und diskutieren anhand von Anwendungsfällen die Herausforderungen und Chancen der integrativen Analyse von Text und Ton.

Fußnoten

1. https://clarin03.ims.uni-stuttgart.de/md_dashboard/.
2. https://clarin03.ims.uni-stuttgart.de/md_dashboard/speech.html.
3. <https://96e90d20-0328-4a38-87e5-93bc6afa5877.ma.bw-cloud-instance.org/textklang>.

Bibliographie

Binczek , Natalie und Uwe Wirth (Hrsg.). 2020. *Handbuch Literatur & Audiokultur*, Berlin, Boston: de Gruyter.

Gärtner , Markus. 2018. "ICARUS2: 2nd generation of the Interactive platform for Corpus Analysis and Research tools." University of Stuttgart. Distributed via: <http://hdl.handle.net/11022/1007-0000-0007-C635-E>.

Markus Gärtner. 2020. "The Corpus Query Middleware of Tomorrow – A Proposal for a Hybrid Corpus Query Architecture." In *Proceedings of the 8th Workshop on Challenges in the Management of Large Corpora*, 31–39.

Koch, Julia, Florian Lux, Nadja Schauffler, Toni Bernhart, Felix Dieterle, Jonas Kuhn, Sandra Richter, Gabriel Viehhauser , and Ngoc Thang Vu. 2022. "PoeticTTS – Controllable Poetry Reading for Literary Studies." In *Proceedings of Interspeech 2022*. DOI: 10.48550/arXiv.2207.05549.

Lehnert, Nils, Ina Schenker und Andreas Wicke (Hrsg.). 2022. *Gehörte Geschichten. Phänomene des Auditiven*, de Gruyter <https://doi.org/10.1515/9783110741773>.

Omeka. 2022. "Omeka S." Omeka. Distributed via GitHub: <https://github.com/omeka/omeka-s>, 3.2.

Richter, Sandra, Toni Bernhart , Felix Dieterle , Gabriel Viehhauser , Gunilla Eschenbach, Jonas Kuhn, Nadja Schauffler, André Blessing, Markus Gärtner , Kerstin Jung, Nora Ketschik , Anna Kinder, Julia Koch, Thang Vu, Andreas Kozlik. 2023. "Der Klang der Lyrik. Zur Konzeptualisierung von Sprecher und Stimme, auch für die computationelle Analyse." In *Poema. Jahrbuch für Lyrikforschung / Annual for the Study of Lyric Poetry / La recherche annuelle en poésie lyrique 1* (2023), 39–51. <https://doi.org/10.38072/2751-9821/p4>

Schauffler, Nadja, Toni Bernhart, André Blessing, Gunilla Eschenbach, Markus Gärtner, Kerstin Jung, Anna Kinder, Julia Koch, Sandra Richter, Gabriel Viehhauser , Thang Vu, Lorenz Wesemann und Jonas Kuhn. 2022a. "»textklang« - Towards a Multi-Modal Exploration Platform for German Poetry." In *Proceedings of the 13th edition of the Language Resources and Evaluation Conference (LREC 22)*, 5345–5355.

Schauffler, Nadja, Fabian Schubö , Toni Bernhart, Gunilla Eschenbach, Julia Koch, Sandra Richter, Gabriel Viehhauser , Thang Vu, Lorenz Wesemann und Jonas Kuhn. 2022b. "Prosodic realisation of enjambment in recitations of German poetry." In *Proceedings of the 11th International Conference on Speech Prosody*, 530–534. 10.21437/SpeechProsody.2022-108.

Schauffler, Nadja, Julia Koch, Nora Ketschik , Toni Bernhart , Felix Dieterle , Gunilla Eschenbach, Anna Kinder, Sandra Richter, Gabriel Viehhauser , Thang Vu, and Jonas Kuhn. 2023. "Final lengthening in line end perception of re-synthesized recitations of German poems." In *Proceedings of the 20th International Congress of Phonetic Sciences*, [in Vorbereitung].

Schweitzer, Katrin, Kerstin Eckart, Markus Gärtner, Agnieszka Falenska , Arndt Riester, Ina Rösiger , Antje Schweitzer, Sabrina Stehwien , and Jonas Kuhn. 2018. "German radio interviews: The GRAIN release of the SFB732 silver standard collection." In *Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 18)*, 2887–2895.

Yalçın , Mehmet Adil, Niklas Elmqvist , and Benjamin B. Bederson. 2016. "Keshif: Out-of-the-box visual and interactive data exploration environment." In *Proceedings of IEEE VIS 2016 Workshop on Visualization in Practice: Open Source Visualization and Visual Analytics Software*.